

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 329 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Исломбек Умиров

соискатель

Аннотация: В научной статье рассмотрены основные направления повышения конкурентоспособности медицинских организаций на основе создания бережливого обслуживания, медицинского кластера и расширения цифровых сервисов в онлайн обслуживании. Кроме того рассмотрены основные проблемы здравоохранения, негативные и положительные факторы макроокружения, влияющие на развитие медицинского обслуживания в республике особенно в постковидный период, характеризующийся высоким спросом населения на восстановление и реабилитацию здоровья после перенесённых инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: здравоохранение, пандемия, PEST-анализ, государственно-частное партнёрство, медицинское страхование, медицинский кластер, бережное обслуживание, цифровые медицинские сервисы.

Annotatsiya: Ilmiy maqolada tejankor xizmatlar, tibbiy klaster yaratish va onlayn yordam ko'rsatishda raqamli xizmatlarni kengaytirish asosida tibbiy tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, respublikada tibbiy xizmat rivojiga ta'sir etuvchi asosiy sog'liqni saqlash muammolari, makro muhitning salbiy va ijobiy omillari, ayniqsa, yuqumli kasalliklardan keyin sog'lig'ini tiklash va reabilitatsiya qilishga aholining yuqori talabi bilan tavsiflangan post-Covid davrida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, pandemiya, PEST tahlili, davlat-xususiy sheriklik, tibbiy sug'urta, tibbiy klaster, ehtiyotkor parvarish, raqamli sog'liqni saqlash xizmatlari.

Abstract: The scientific article discusses the main directions of increasing the competitiveness of medical organizations based on the creation of careful service, a medical cluster and the expansion of digital services in online services. In addition, the main problems of health care, negative and positive factors of the macroenvironment influencing the development of medical care in the republic, especially in the post-covid period, characterized by high demand from the population for health restoration and rehabilitation after infectious diseases, are considered.

Key words: health care, pandemic, PEST analysis, public-private partnership, health insurance, medical cluster, careful service, digital medical services.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях усиление конкурентных процессов на рынке медицинских услуг представляет собой общемировую тенденцию, что обусловлено ускорением процессов интеграции медицинских организаций в кластеры, интенсивным развитием частного сектора здравоохранения, цифровизацией бизнес-процессов клиник, расширением государственно-частного партнерства, совершенствованием медицинского страхования. Бесспорно, все эти процессы требуют трансформации деятельности медицинских клиник на основе предпочтений клиентов посредством разработки новой стратегии развития, в основе которой должны быть неценовые методы конкурентной борьбы и инновационная составляющая, включающая новые цифровые возможности продвижения медицинских услуг на рынке.

В настоящее время в Узбекистане уделяется особое внимание дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения, стимулированию труда медицинских работников, широкому внедрению современных технологий и методов лечения. Как неоднократно отмечал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, главная цель проводимых реформ - улучшение жизни людей, важное место в которой занимает качественная медицина.

С целью осуществления качественных преобразований только за последние годы в сфере было принято более 50 указов, постановлений и распоряжений Президента страны, свыше 70 постановлений и распоряжений Кабинета Министров. Организованы 6 новых научно-практических медицинских центров, общее число которых достигло 16. В результате актуальных научных исследований по более чем двадцати направлениям медицины разработано свыше 1000 лечебно-диагностических стандартов.

Указом Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года была утверждена Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы

[1]. В соответствии с концепцией, в ближайшие годы запланированы меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, внедрению государственно-частного партнёрства в сферу, поэтапному обеспечению всеобщего охвата граждан страны обязательным медицинским страхованием и другие.

В результате ожидается достижение национальных целей и задач в области устойчивого развития, обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, повышения доступности квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, увеличения финансирования здравоохранения, достижения полной и равномерной обеспеченности медицинскими и фармацевтическими кадрами регионов страны и других целей.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Среди учёных, занимающихся системным анализом и повышением эффективности бизнес-процессов на рынке медицинских услуг можно выделить научные работы Банина А.С., Беляева Ю.М., Черненко Э.М., Бердниковой Е.Ф., Виницкого Д.В., Колосничиной М.Г., Мишиной О.С., Мирсаидова А.Б., Одинаева Ф.Ф., Сибуриной Т.А., Тихомирова А.В., Улумбековой Г.Э., Александровой О.Ю. и Груздевой И.В. и др.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целях обеспечения устойчивого развития услуг здравоохранения и повышения конкурентоспособности медицинских услуг не только на внутреннем, но и внешнем рынках в Республике Узбекистан осуществляются широкомасштабные преобразования, в основе которых инновационные технологии, мировой опыт, интеграция бизнеса в цифровом пространстве.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТЫ

В целях обеспечения устойчивого развития услуг здравоохранения и повышения конкурентоспособности медицинских услуг не только на внутреннем, но и внешнем рынках в Республике Узбекистан осуществляются широкомасштабные преобразования, в основе которых инновационные технологии, мировой опыт, интеграция бизнеса в цифровом пространстве. На современном этапе поставлены задачи развития отраслей сферы услуг по трём направлениям[2]:

Развитие медицинского бизнеса в регионах, обладающих достаточным потенциалом;

Диверсификация услуг на основе обучения молодёжи современным профессиям посредством развития корпоративных университетов;

Реализация специальной программы по развитию высокодоходных услуг в трёх регионах страны (Ташкенте, Самарканде и Намангане).

Рисунок 1. Динамика развития сферы оказания услуг в разрезе регионов республики Узбекистан за 2010-2023 гг.

*за 1 квартал 2023 года.

III квартала этого года из государственного бюджета выделено 1,1277 млрд. сум на медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты, что составляет 1,1 % общих государственных расходов), снижением доходов населения и т.д. Транспортные услуги, услуги проживания и питания сократились во всем мире в результате резкого снижения спроса на туристические услуги, закрытия авиа и железнодорожных перевозок как пассажиров, так и грузов. Но несмотря на это темпы роста не настолько просели, как в доковидный период, этому способствовало развитие услуг, связи и информатизации, транспортных услуг, что ещё раз подтверждает значимость инновационной составляющей в развитии сферы услуг.

Стабильный темп роста наблюдается только в услугах информатизации и связи (+7,3 п.п.), а также в сфере образования (+1.1 п.п.), как результат повышения спроса на оказание дистанционных услуг и переход на дистанционное обучение после введения карантина. Рост темпов услуг в сфере образования непосредственно связан с открытием новых ВУЗов и их филиалов в стране.

Важным направлениям ускоренного развития и повышения конкурентоспособности медицинских организаций является цифровизация отдельных бизнес-процессов и внедрение системы бережливого медицинского обслуживания. В республике имеются достаточно резервов для развития медицинского туризма, возможности которого недооценены. Рост платежеспособности местного населения, крупномасштабные проекты по модернизации инфраструктуры, диверсификации медицинских услуг, открытие новых клиник, повышение спроса на медицинские услуги особенно в постковидный период все это при стимулирующем государственном регулировании отрасли может привести к стремительному росту сферы медицинских услуг.

Таблица 2. PEST-анализ клиничко-диагностического центра «Innova Expert»*

Факторы	Характеристики	Влияние
Политико-правовые факторы	упрощение требований, регулирующих деятельность в сферах диагностики и медицинского обслуживания	+1
	Не соответствие требований СанПиНа современным требованиям рынка	-1
	Многочисленные необоснованные проверки гос. надзорных органов	-2
Экономический фактор	<i>налоговое бремя и сложное налоговое администрирование</i>	-2
	Усиление конкуренции на рынке медицинских услуг	-3
	Нехватка квалифицированных кадров и неофициальный найм	-1
	Рост цен на медицинские препараты, оборудование и инфляция	-1
Социокультурные факторы	Рост численности населения	+2
	Рост уровня и качества жизни населения, отдыха и досуга	+1
	Рост потребности в диагностике особенно в постковидный период	+1
	Эффективное распределение времени в сторону профилактики заболеваний и правильного образа жизни	+1
Технологический фактор	Инновации на рынке бережливой медицины	+1
	<i>Сложности подключения к инженерно-коммуникационным сетям и перебои в поставках газа, электроэнергии и воды</i>	-2
	<i>Высокая доля импортных расходников для лабораторных анализов</i>	-1
	<i>Развитие новых цифровых сервисов, мобильных услуг, повышающих эффективность продаж и рост имиджа центра</i>	+3
	<i>Диверсификация медицинского оборудования</i>	+2

*разработано автором

Таблица 4. Потери в клинико-диагностическом центре «Innova Expert».

№	Потери в обслуживании	Потери в клинике	Направления работы с потерями
1	Потери из переобслуживания	Полипрагматизм, излишняя диагностика	Стандартизация использования клинических рекомендаций
2	Потери времени из-за ожидания	Очереди на диагностику, лечение, операции	Цифровые сервисы постановки на очередь, организация колл-центра
3	Потери при ненужной транспортировке	Нарушение схемы маршрутизации	Продвижение онлайн-консилиумов, телемедицины, визуализации
4	Потери из-за лишних этапов обработки	Пере проверка результатов исследований на разных этапах	Архивация медицинских изображений, телемедицина
5	Потери из-за лишних запасов	Складирование излишних медикаментов, расходных материалов	Стандартизация закупок и хранения, 5S, электронное управление запасами
6	Потери из-за ненужных перемещений	Неоптимальное расположение пациентов, оборудования	Стандарты размещения, визуализация
7	Потери из-за оказанной некачественной услуги	Дефекты при оказании услуги	Стандартизация, использование клинических рекомендаций и протоколов лечения
8	Нереализованный потенциал сотрудников	Отсутствие обратной связи, потеря идей, утрата навыков из-за низкого потока пациентов, отставание технологий	Налаживание обратной связи, институт уполномоченного по качеству, конкурсы инициатив, создание комитетов, симуляционное обучение.

В таблице 4 представлены виды потерь, возникающие в клинико-диагностическом центре «Innova Expert». Некоторые результаты применения бережливого обслуживания - снижение затрат до 20-40 %, улучшение качества услуг до 40 %, увеличение производительности труда до 25 %, сокращение времени выполнения услуг до 80 %. Чтобы определить возможные потери необходимо:

- построить карту потока создания ценности пациента;
- выявить виды действий, которые не создают и снижают ценность;
- сформулировать возможные мероприятия по работе с потерями.

Основными технологиями здесь могут быть: 5S, TPM, SMED, JIT, 3P. Таким образом, указанные методы бережливого производства могут также применяться в оказании медицинских услуг. Общими для методов является чёткая стандартизация функций и работ, визуализация алгоритмов действий, гибкая организация рабочего пространства, подстраивающаяся под требования и запросы со стороны пациентов. Следует отметить, что организация процесса зависит от уровня технической и технологической оснащённости производства, уровня качества продукции и качества самих процессов. Здесь важным становится уровень использования современных технологий, эффективная работа команды СМК в организациях. Минимизация потерь должна стать стратегической целью организации, так как представляет собой сбалансированное развитие как культурных, так и технологических, управленческих и организационных факторов. Большое значение здесь имеет способности менеджмента стать лидерами изменений, качество их принимаемых управленческих решений, готовность коллектива менять существующие процессы. Основные производственные процессы медицинской организации выстраиваются исходя их трёх основных:

- диагностика;
- лечение;
- наблюдение.

Результатом первого уровня конкурентоспособности является чётко выстроенный процесс оказания медицинских услуг с минимальными потерями как для пациента, так и для самой медицинской организации. Второй уровень конкурентоспособности раскрывает способность организации перестраивать свой производственный процесс и систему управления организацией под влиянием новых возможностей НТП, прорывных технологий, новых возможностей совершенствования. Источником конкурентоспособности на данном уровне является стратегическое лидерство менеджмента организации, способность персонала постоянно развиваться как в профессиональном, так и в организационном плане, работать в команде в условиях открытого обмена информацией.

Способность модернизировать существующий производственный процесс зависит от способности персонала организации менять привычные стандарты работы, выходить из зоны комфорта и заново договариваться о новых правилах работы. Для достижения такого уровня конкурентоспособности в организации должна быть создана соответствующая культура, поддерживающая желание и способность персонала к совершенствованию своих рабочих мест, процессов и системы управления в целом. К таким технологиям можно отнести технологию Кайдзен, представляющую собой непрерывное, постоянное улучшение деятельности с целью увеличения ценности и уменьшения потерь.

Такая технология должна быть вшитая в деятельность практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании всех процессов производства. Система TQM представляет собой общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных процессов. Данный метод может стать движущей силой, поддерживающей совершенствования только при условии созданной сильной структуры СМК. Система Hoshin kanri представляющая собой систему подачи рацпредложений, однако здесь необходимо выстраивать не только систему подачи рацпредложений, но и отбора лучших и внедрение в деятельность.

В организации должна быть выстроена чёткая система показателей оценки данных рацпредложений, внедрения и визуализация полученного эффекта.

Третий уровень конкурентоспособности раскрывает способность организации создавать системную деятельность по производству добавленной стоимости (ценности) для пациента. В основе третьего уровня конкурентоспособности лежит технология VSM (Value Stream Mapping) – картирование потока создания ценности – постоянные мониторинг и совершенствование всех действий, производимых в пределах материального и информационного потоков создания ценности.

Диагностика каких-либо несоответствий и потерь, которые могут возникать в потоке создания ценности, должна проводится в рабочем пространстве или месте возникновения проблемы самим владельцем данного этапа или места. Только в этом случае ликвидация таких несоответствий будет максимально быстрой, а желание работников постоянно совершенствовать своё рабочее пространство станет базой для выстраивания стратегического управления потоком на основе чёткий системы показателей эффективности. Такой уровень конкурентоспособности требует наличия в организационной структуре управления постоянно действующей образовательной площадки.

Управление бизнес-процессами в клинко-диагностическом центре «Innova Expert», представляет собой сложный процесс, характеризующейся расширением видов деятельности, диверсификацией услуг и товаров, синхронностью комплекса звеньев в цепи оказания услуг, многоканальностью реализации и периодичностью процессов. Каждый этап оказания услуги вносит коррективы в последующие этапы. Это может быть обеспечено за счет внедрения кластеризации каналов сбыта торговой организации.

Кластеризация деятельности клиники, реализующих услуги посредством электронной платформы клиники, включают собой несколько кластеров: кластер 1 – B2G (ГЧП), кластер 2 – B2C (оказание услуг населению), кластер 3 – B2B (оказание медицинских услуг посредством туристских организаций, страховых организаций).

Кластеризация каналов обслуживания и управление информационными потоками должна характеризоваться простотой, наглядностью продаж, оптимальной совокупностью характеризующих показателей, последовательностью и логичностью выходных параметров, понятностью результатов кластеризации, надёжностью расчётов. Первый уровень кластеризации обслуживания предусматривает взаимное, взаимодополняющее и синхронное взаимодействие в реальном и виртуальном пространстве. Не покидая рынок медицинских услуг, организации могут расширив ассортимент услуг предлагать их на его электронном аналоге, тем самым расширяя каналы сбыта и клиентскую базу. Это обеспечит высокую конкурентоспособность организации, клиентоориентированность и устойчивость развития. Медицинский кластер будет результатом трансформации электронной платформы на основе диверсификации видов деятельности, ассортимента товаров, услуг, поиска новых каналов сбыта посредством онлайн и офлайн площадок посредством долгосрочной стратегии фокусировки на развития рынка медицинских услуг.

Ядром медицинского кластера является – организация, где участники работают не только в обозначенных форматах, но и ведут сотрудничество на основе B2S с научно-исследовательскими институтами, вузами, хокимиятами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В республике можно стимулировать развитие медицинских кластеров на основе комплекса мероприятий:

стимулирование деятельности медицинских кластеров посредством размещения государственных заказов, к примеру вакцинация, тем самым развивая бизнес-модель B2G;

на базе медицинского кластера запускать программы ДПО, переподготовки кадров, повышение квалификации, тем самым обеспечивая бесшовную занятость выпускников вузов;

повышение привлекательности регионов, республики на основе целевых программ по обеспечению инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона и страны в целом.

Таким образом, медицинские кластеры географически и виртуально локализованы на определённой территории и пространстве, и их дальнейшее развитие обусловлено внутрорегиональными и страновыми условиями. Концепция кластерного развития медицины в отличие от производственных кластеров не требует максимальной мобилизации ресурсов, поскольку эта форма организации бизнеса обладает высокой инновационностью и может легко переформатирована и запущена в интернет пространстве в едином портале и уже в последствие, если это будет экономически оправдано рассматривается в тесной привязке к региону.

Использованной литература

1. Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы. Приложение № 1 к Указу Президента РУз от 07.12.2018г. №УП-5590. Официальный правительственный портал законодательных актов - www.lex.uz
2. Видеоселекторное совещание Президента Республики Узбекистан, посвящённое вопросам развития сферы услуг в республике. 15.12.2021. <https://review.uz/post/xizmat-korsatish-sohasidagi-loyihalarni-amalga-oshirishga-500-million-dollar-ajratiladi>.
3. Kobilov A.E., Kurbonov O.A., Amirov A.M., Usmanova D.K. The impact of investment on the economic development of Uzbekistan. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 2020 | Journal article DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202317 EID: 2-s2.0-85088789723 Part of ISSN: 1943023X.
4. Peacock S., Chan C., Mangolini M. and Johansen, D. 2001, Techniques for Measuring Efficiency in Health Services, Productivity Commission Staff Working Paper, July.
5. Karpova G.A., Dolmatenia Yu.V., Tkachev V.A. Development problems of resort complex in transformation of the Russian economy - Сервис в России и за рубежом. 2018. Т. 12. № 1 (79). С.52-63

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

